

Reporte Semanal do Bitcoin

13/02/2023
Vol. 2, N°. 07/ 2023
ISSN 2764-5452

Mado

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 07/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

7. Como seria usar o Bitcoin no dia-a-dia?

Já parou para pensar como seria um mundo onde as pessoas usassem Bitcoin para fazer suas trocas?

Ir para o mercado, pagar para a diarista, compra pão etc. tudo usando Bitcoin. Será que isso é possível? Sem ter garantia alguma por parte de qualquer governo, o uso do Bitcoin seria avalado pelos usuários, eles seriam os que dariam valor. Seria também necessário de uma infra-estrutura tecnológica que permita realizar essas trocas.

Para que todo isto funcione, deve existir uma convenção entre todos os *stakeholders* para usar a criptomoeda.

Porém, mesmo que existisse uma convergência para o uso do Bitcoin, ainda há o congestionamento e baixa velocidade da rede.

No El Salvador, país onde se fazem transações em Bitcoin desde 2021, a rede utilizada é a segunda camada do Bitcoin: o Lightning Network.

O Lightning Network é uma solução de escalabilidade de segunda camada para o Bitcoin, que permite que as transações sejam processadas de forma mais rápida e barata do que na rede principal do Bitcoin. Em El Salvador, o governo adotou o Bitcoin como moeda legal e está promovendo seu uso em todo o país. O governo também está incentivando a adoção do Lightning Network para facilitar transações mais rápidas e baratas. A adoção do Lightning Network pode ajudar a tornar o uso do Bitcoin mais acessível e atraente para os usuários em El Salvador, especialmente para aqueles que desejam fazer transações diárias de pequeno valor.

Embora o Lightning Network seja uma solução de escalabilidade promissora para o Bitcoin, há alguns desafios e limitações a serem considerados. Alguns dos problemas do Lightning incluem:

Liquidez: Para usar o Lightning, os usuários precisam abrir canais de pagamento com outros usuários ou provedores de liquidez, e esses canais exigem que os usuários bloqueiem seus fundos em uma transação, o que pode limitar a liquidez disponível para outras transações. **Centralização:** O Lightning ainda está em desenvolvimento e pode apresentar certa centralização em sua fase inicial, já que as transações são processadas por um número limitado de nós. **Problemas de usabilidade:** O Lightning ainda é uma tecnologia nova e pode ser um pouco complicado de usar para usuários comuns que não possuem conhecimento técnico sobre o Bitcoin e o Lightning. **Riscos de segurança:** Como o Lightning é uma solução de segunda camada, os usuários precisam confiar na segurança da rede principal do Bitcoin e na segurança dos canais de pagamento abertos entre as partes. Embora esses desafios possam afetar a adoção generalizada do Lightning Network, é importante lembrar que a tecnologia está em constante evolução e pode melhorar a experiência do usuário e a segurança à medida que mais usuários e desenvolvedores se envolvem com a rede.

Ou seja, ainda há um grande percurso por andar, o bom de tudo isso é que esse mercado não pára e, todos os dias, surgem novas soluções para problemas recorrentes. Uma coisa é certa, o Bitcoin não vai desaparecer e, para seu uso ser intensivo, é necessário haver a mesma convenção existente em torno ao sorriso da Mona Lisa, quadro pintado por Leonardo da Vinci. Ele é belo para todos, mesmo para quem não conhece arte. Por que ele é belo?

Porque existe convenção!

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin indeciso, sobe ou desce?
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Atividade normal com a probabilidade de atingirmos o primeiro suporte neste tempo gráfico. Ótimo momento para procurar topos e fundos ascendentes em tempo menores.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte
- Setas verdes representam regiões de resistência
- ROC's e Preço em divergência (Preço fez novo topo e ROC's não);
- Preço entre \$32.4 K e \$ 20.7K.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Observem as áreas de consolidação e seus rompimentos;
- Preço lateralizando com leve canal de baixa.

OBS: Vejam suporte em tempos maiores e aguardem, quando atingidos esperar topos e fundos ascendentes em tempos menores para efetuar compras. Bons trades a todos.

**Aprendendo a
analisar ações
através da visão
fundamentalista**
(Para Principiantes)
com Silas Degraf

**CURSO ONLINE
4 de março, às 08h**

www.amauta.com.br

[Inscreva-se aqui.](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL